

**EDUCATION AND ENLIGHTENMENT ACCORDING TO EARLY MODERN CRITERIA OF
HOLISTIC PERSONAL EDUCATION****Basenko R.**

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Law and Finance,
Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work,
International and Grant Activities
Poltava Institute of Economics and Law, Poltava
ORCID: 0000-0001-9760-6321*

**ОСВІТА ТА ОСВІЧЕНІСТЬ ЗА РАННЬОМОДЕРНИМИ КРИТЕРІЯМИ ЦІЛІСНОЇ ОСВІТИ
ОСОБИСТОСТІ****Басенко Р.О.**

*кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри правознавства та фінансів,
заступник директора з науково-педагогічної роботи,
міжнародної та грантової діяльності
Полтавський інститут економіки і права, Полтава
ORCID: 0000-0001-9760-6321
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15115116>*

Abstract

The article analyzes education and the ideal of education from the point of view of the early modern concept of holistic education of the individual. It is noted that the Renaissance humanists proposed and provided advocacy for the idea of holistic education, and religious reformers – protestants and Jesuits managed to practically implement the humanistic philosophy of education in newly established institutions – gymnasiums and colleges. It is proven that the early modern concept of holistic education of the individual was based on the pan-European program “*pietas litterata*” (“enlightened piety”) and built the pedagogical ideal of “*perfectio hominis*” (“perfect personality”), which provided knowledge of Latin, active piety and skill. It is concluded that the concept of holistic education of the individual occupied a priority place in the early modern educational space of European countries, and also quite naturally gained convincing influence in the modern socio-cultural space.

Анотація

Статтю присвячено аналізу освіти та ідеалу освіченості під кутом зору ранньомодерного уявлення про цілісну освіту особистості. Зазначено, що ренесансні гуманісти запропонували та забезпечили адвокацію ідеї цілісної освіти, а релігійним реформаторам – протестантам та єзуїтам, вдалося практично втілити гуманістичну філософію освіти у новостворених закладах – гімназіях та колегіумах. Доведено, що ранньомодерне уявлення про цілісну освіту особистості ґрунтувалося на всеєвропейській програмі “*pietas litterata*” («освічене благочестя») та вибудувало педагогічний ідеал “*perfectio hominis*” («досконала особистість»), що передбачав знання латини, діяльну побожність і вміння скрізь поводити себе належним чином. Зроблено висновок про те, що концепція цілісної освіти особистості займала пріоритетне місце в ранньомодерному освітньому просторі країн Європи, а також цілком закономірно здобула переконливу впливовість в сучасному соціокультурному просторі.

Keywords: holistic education, personality, humanism, Renaissance humanism, early modern times, “*pietas litterata*” (“enlightened piety”), “*perfectio hominis*” (“perfect personality”), Protestant humanism, Catholic humanism.

Ключові слова: цілісна освіта, особистість, гуманізм, ренесансний гуманізм, ранній Новий час, “*pietas litterata*” («освічене благочестя»), “*perfectio hominis*” («досконала особистість»), протестантський гуманізм, католицький гуманізм.

Вступ. У розв’язанні завдань, що постають в розбудові сучасного освітнього простору, винятково важливе місце посідає історико-педагогічний підхід, який дає змогу формувати культуру педагогічних інновацій з урахуванням тенденцій, особливостей і закономірностей генези педагогічних явищ і методик минулого. Історико-педагогічний підхід є важливим інструментом розуміння еволюції освіти та формування сучасної інноваційної педагогіки, дає змогу критично осмислити педагогічний досвід минулого, інтегрувати його кращі здобутки в су-

часну систему освіти і виховання. Особливу цінність становить вичення педагогічного минулого крізь призму інтелектуальної історії, методологія якої дозволяє проаналізувати окрему педагогічну ідею в її ціннісно-смісловому та контекстуальному вимірах, розглянути сутність педагогічної ідеї в історичній динаміці – від виникнення, поширення і трансформації до сучасних екстраполяцій та інтерпретацій [2, с. 74]. Такий підхід відкриває перед дослідником перспективи пізнання сутності педагогі-

чної ідеї, а отже й посилює ресурсність інтерпретації її змісту в розбудові сучасних освітніх інновацій.

Візійно-ціннісні та інституційні засади сучасної філософії цілісної освіти особистості було закладено в європейському освітньому просторі у ранній Новий час кінця XV – початку XVI століття. У цей період пануюча середньовічна схоластична система освіти перебувала у структурній кризі. Її причини крилися у догматизмі та консерватизмі змісту освіти, надмірній теоретичності, догматичості мислення, формалізації знання, обмеженості навчальних програм репродуктивним вивченням тривіуму та квадривіуму, недоступністю освіти, як з точки зору складності мови викладання – латини, так і з огляду на становий характер закладів освіти. Було очевидним, що така освіта зовсім не була референтною щодо цивілізаційних змін, які переживало тогочасне європейське суспільство в політичній, економічній, соціальной, інтелектуальній, релігійній сферах. Ключовий виклик пануючій середньовічній парадигмі освіти спрямовувався від нових світоглядних систем – європейського Ренесансу, протестантської Реформації та католицької Реформи, творці яких запропонували кардинально нові підходи до розуміння суспільства, зокрема й освіти та виховання.

Виклад матеріалів дослідження. Європейське Відродження запропонувало тогочасному суспільству цінності та ідеї, які добре корелювали із ранньомодерними запитам на активну, діяльну, раціональну та освічену особистість. Гуманізм, антропоцентризм та раціоналізм поступово набували пріоритетності в системі цінностей жителів країн Європи. Цілком закономірно, що світоглядні зміни визначили й трансформацію освіти, до змін у якій було залучено різні культурно-світоглядні системи – світський Ренесанс, релігійну протестантську Реформацію та релігійну католицьку Реформу. Усі інституції, попри суттєву ціннісно-смыслову розрізненість та ідеологічний антагонізм щодо розуміння світу та людини, в освітній справі «дивилися в один бік», забезпечивши як інтелектуальне осмислення, так й інституційне впровадження ідеї цілісної освіти особистості. Сучасна дослідниця Наталія Яковенко констатувала: «Характерно, що непримиренні опоненти по вірі, протестанти і єзуїти, по суті, не відрзнялися у своїх шкільних практиках ні самою доктриною виховання, ні колом античної лектури та методик її використання» [4, с. 12]. Ренесансні гуманісти запропонували та забезпечили адвокацію ідеї цілісної освіти, а релігійним реформаторам – протестантам та єзуїтам, вдалося практично втілити гуманістичну філософію освіти у новостворених закладах – гімназіях та колегіумах.

Цілісна освіта як педагогічний ідеал. Ведучи активну інтелектуальну дискусію щодо педагогічного ідеалу, європейські гуманісти підготували й обґрунтували всеєвропейську програму *“pietas litterata”* («освічене благочестя»), яка була основою ранньомодерної ідеї цілісної освіти особистості. Її ключові положення було сформульовано Еразмом Роттердамським у трактаті *«De ratione studii»*. В

основі цієї педагогічної програми було визначено три основні «компетентності»: знання латини, що в тогочасних уявленнях урівнювалося з освіченістю, діяльна побожність і вміння скрізь поводити себе належним чином [4, с. 12]. Ренесансна ідея цілісної освіти особистості була спрямована на формування в людини високих моральних якостей, побожності та діяльній життєвої позиції, а педагогічним інструментом визначалися *“studia humanitatis”* («гуманістичні студії»), *“imitatio antiquorum”* («наслідування стародавніх») та вивчення *“bonae litterae”* («добра література»).

Зміст педагогічної програми *“pietas litterata”* було спрямовано на формування *“perfectio hominis”* («досконала особистість»), яка б успішно розвинула як етичний потенціал, цінності побожності й благочестя, так і приділила достатньо уваги розбудові інтелектуальних можливостей та удосконаленню фізичних сил. Ренесансне уявлення про досконалу особистість визначалося у формулі *“sapientem et eloquentem pietatem”* («вчена і красномовна побожність»). Таким чином, ранньомодерний вимір цілісної освіти особистості гармонійно поєднав гуманістичний і християнський педагогічний ідеали, що заклало підвалини модерної європейської освіти. Було здійснено успішну спробу узгодити раціональне знання із релігійною моральністю, що дало змогу успішно відповісти на запити нового європейського суспільства.

Цілісна освіта як інтегрований та оновлений зміст навчання і виховання. У культурно-світоглядних системах раннього Нового часу було не лише приділено увагу розробленню мети цілісної освіти особистості, яка концептуалізувалася у програмі *“pietas litterata”*, але й звернено увагу на цілісний зміст освіти. Така програма передбачала серйозні зміни, порівняно з пануючими у середньовічній освіті блоками тривіуму та квадривіуму. У *“studia humanitatis”* («гуманістичні студії») було запропоновано інтегрований зміст освіти та суттєво змінену середньовічну догматику щодо вивчення граматики та риторики. Еразм Роттердамський запропонував селекційний підхід у виборі текстів античних авторів, які повинні були слугувати подвійній меті – допомагати опануванню латини та греки, а також формувати належні добродетності [1, с. 192].

Ранньомодерна концепція цілісної освіти особистості, ґрунтуючись на гуманістичному підході, дала змогу більшій увазі приділити вивченню античної літератури, яка опановувалася не через зазубрювання латинської граматики, сприяла ширшому вивченню мистецтва та філософії. Зміст освіти був серйозно розширений. Крім традиційної схоластики, в навчальні програми почали включати природничі науки, математику, географію. Винятково важливим напрямом стало фізичне виховання, що відповідало ідеалу гармонійної особистості. Освіта поступово переходила з латини на національні мови, що сприяло її ширшій доступності. Шляхом розвитку *“pietas litterata”* був мовно-літературний складник освітнього процесу, що передбачав ґрунтовне вивчення літературних творів, опанування

граматики латини та греки через аналіз античної літератури, положення якої урахували морально-етичні пріоритети.

Із метою реалізації педагогічної максими *“sapientem et eloquentem pietatem”* («вчена і красномовна побожність») було суттєво оновлено зміст освіти, який спрямовано на розбудову глибоких знань (*“sapientia”*), риторичної майстерності (*“eloquentia”*) та релігійної побожності (*“pietas”*). Передбачалося, що учні повинні отримати класичну гуманітарну освіту, зосереджену на вивченні філософії, теології, літератури та природничих наук, що дозволяло формувати критичний розум, здатний осмислювати моральні та духовні питання. Окремий акцент було поставлено на риторичні, умінні переконливо висловлювати свої думки та вести дебати. Учні навчалися виступати публічно, наводити аргументи та вести дискусію у церковних і політичних контекстах. Крім того, релігійний вимір передбачав виховання моральних чеснот, релігійної свідомості та дисципліни. Навчальний процес супроводжувався духовними практиками: молитвою, роздумами, служінням ближнім. Такий зміст освіти давав змогу не лише передати знання, а й формувати духовно й інтелектуально розвинену особистість.

Цілісна освіта як інтегрована організаційно-педагогічна та інституційна система. Ресурсний потенціал ранньомодерної концепції цілісної освіти особистості суттєво підважувало й те, що в ній було приділено увагу побудові комплексного підходу до організаційно-педагогічного виміру освіти. Якщо в середньовічній педагогіці освітній процес обмежувався переважно догматичним навчанням та формальним репродуктивним засвоєнням матеріалу, то в заснованих протестантами та єзуїтами закладах освіти організаційно-педагогічне забезпечення навчання і виховання було суттєво розширено. Сучасна дослідниця Тетяна Шевченко, вивчаючи освітньо-виховний процес в латинських школах зазначала, що шляхи досягнення освітнього ідеалу – *“sapientem et eloquentem pietatem”*, можна описати концептами *“docere”* («повчати»), *“movere”* («спонукати»), *“delectare”* («розважати») [3, с. 242].

Учена зазначала, що для успішного розв’язання виховного завдання *“docere”* в школах єзуїтів активно проводили диспути, засновували шкільні театри, де демонстрували трагедії та комедії, проводили спільні семінари вивчення катехізису, організували учнівські релігійні братства – Маріїнські содаліції. Виконанню завдань *“movere”* було присвячено виконання духовних вправ, участь в релігійних процесіях, успішне впровадження системи заохочень і нагород, підтримка лідерства та партнерства, запровадження атмосфери змагальності серед молоді, прославлення видатних учнів. Важливе значення становило те, що освіта була безкоштовною та передбачала матеріальне утримання учнів в колегіумах. Крім того, в латинських школах значної уваги приділяли побутовим умовам навчання, класи були світлими, чистими та просторими, було передбачено відпочинок та літні вакації

тощо. Для реалізації концепта *“delectare”* в латинських школах проводилися вистави, працював театр, відбувалися приватні виступи, інсценування діалогів, публічно-звичаєві вистави, панегіричні інсценування тощо [3, с. 243-267]. Реалізації ідеї цілісної освіти особистості було присвячено систему змагальності, заходи заохочення та мотивації учнів, передбачалося фізичне виховання та організація змістовного дозвілля тощо.

Висновки. Ранньомодерне уявлення про цілісну освіту особистості ґрунтувалося на всеєвропейській програмі *“pietas litterata”* («освічене благочестя») та вибудувало педагогічний ідеал *“perfectio hominis”* («досконала особистість»), що передбачав знання латини, діяльну побожність і вміння скрізь поводити себе належним чином. Такий зміст мети цілісної освіти особистості обумовлювався особливостями формування цієї педагогічної концепції, яка вибудовувалася у складній боротьбі середньовічного догматизму та ренесансного гуманістичного бачення модерної особистості. Вплив попередньої епохи ми добре бачимо у збережених релігійних мотиваціях та акцентуації духовно-морального виховання. У той же час, гуманістичні модуси про діяльність особистості та її високу освіченість дають усі підстави говорити не лише про врахування потреб часу, але й про формування ідеї цілісної освіти особистості. Більше того, у ранньомодерній концепції цілісної освіти не лише було обґрунтовано її мету – всебічний і гармонійний розвиток, але й передбачено цілісний та інтегрований зміст освіти, а також приділено увагу цілісному організаційно-педагогічному забезпеченню – від впровадження інструментів фізичного виховання, театру та диспутів до уважного піклування про матеріальні основи освітнього середовища. Такий формат ранньомодерної концепції цілісної освіти особистості не лише забезпечив їй пріоритетне місце в тогочасному освітньому просторі країн Європи, але й цілком закономірно визначив її цивілізаційне значення та забезпечив переконливі актуалітети в сучасному соціокультурному просторі.

Список літератури:

1. Антонюк Г. Гуманістична спрямованість латинських шкіл в освітньому просторі України кінця XVI – початку XVII ст. *Педагогіка і психологія професійної освіти* : наук.-метод. журн. 2014. № 2. С. 191–204.
2. Ваховський Л. Ц. Історія педагогіки як інтелектуальна історія. *Освіта та педагогічна наука. Education and pedagogical sciences*. 2019. № 2. С. 69–76.
3. Шевченко Т. М. Docere, Movere, Delectare : виховні практики єзуїтських шкіл ранньомодерного часу. *Труди Київської Духовної Академії*. К. : Вид. від. УПЦ, 2013. № 19. С. 241–270.
4. Яковенко Н. М. Латинське шкільництво і «шкільний гуманізм» в Україні кінця XVI – середини XVII ст. *Київська старовина*. 1997. № 1-2 (315). С. 11–27.